

the state in the modern world: information and legal aspect]. *Informatsiya i pravo – Information and law*. Vol. 2. 86-95. [In Ukrainian].

7. Zerkalov D. V. (2011). Ekolohichna bezpeka ta okhorona dovkilliya [Ecological safety and environmental protection] : monograph. Electronic data. Kyiv: Basis. 1 electron. wholesale disk (CD-ROM); 12 cm. [In Ukrainian].

8. Ivanova T. V. (2019). Zahrozy ekolohe-ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny v konteksti vyklykiv hlobalizatsiyi [Threats to the ecological and economic security of Ukraine in the context of the challenges of globalization]. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience*. Vol. 18. 77-81. [In Ukrainian].

9. Kalashnyk O. M. (2018). Ekolohichna bezpeka yak skladova derzhavnoyi polityky Ukrayiny: ponyatiyno-terminolohichnyy aspekt [Ecological security as a component of the state policy of Ukraine: conceptual and terminological aspect]. *Demokratychna vryaduvannya – Democratic governance*. Vol. 21. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2018_21_4 [In Ukrainian].

10. Kleshnya H. M. (2020). Ekolohichnyy imperatyv yak faktor antropolohichnoyi bezpeky suchasnoho suspil'stva [Ecological imperative as a factor of anthropological security of modern society]. *Visnyk Natsional'noho aviatsynoho universytetu. Filosofiya. Kul'turolohiya – Bulletin of the National Aviation University. Philosophy. Culturology*. Vol. 1. 57-63. [In Ukrainian].

11. Kovalenko I. (2020). Ponyattya ta pravovi zasady derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky i ekolohichnoyi bezpeky na suchasnomu etapi rozvytku Ukrayiny [Concepts and legal bases of the state ecological policy and ecological safety at the present stage of development of Ukraine]. *Istoryko-pravovyy chasopys – Historical and legal journal*. Vol. 1. 42-46. [In Ukrainian].

12. Krasnova YU. A. (2019). Pravo ekolohichnoyi bezpeky [Environmental safety law] Kyiv: TSP «Komprynt». 238 p. [In Ukrainian].

13. Lazor O. YA. (2004). Administratyvno-pravovi zasady derzhavnoho upravlinnya u sferi realizatsiyi ekolohichnoyi polityky v Ukrayini [Administrative and legal

principles of public administration in the field of environmental policy in Ukraine], DSc thesis : 25.00.02; National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv. 36 p. [In Ukrainian].

14. Latysheva O. V., Pidhora YE. O., Kas'yanyuk S. V., Vizirov V. E. (2020). Pryrodno-tekhnohenna bezpeka ta ekolohichna bezpeka: sut', indykatory otsynuyannya, rol' u formuvanni stratehiyi natsional'noyi bezpeky derzhavy [Natural and man-made security and environmental security: essence, evaluation indicators, role in shaping the national security strategy of the state]. *Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass*. Vol. 1. 145-161. [In Ukrainian].

15. Nesterenko N. M. (2011). Administratyvno-pravovi zasady realizatsiyi ekolohichnoyi funktsiyi derzhavy [Administrative and legal principles of realization of ecological function of the state], Ph.D thesis : 12.00.07; National University of bioresources and nature management of Ukraine. Kyiv. 20 p. [In Ukrainian].

16. Ponomarenko S. I. (2020). Intehratsiya terminiv “kul'tura bezpeky zhyttyediyal'nosti” ta “ekolohichna kul'tura” [Integration of the terms “life safety culture” and “environmental culture”]. *Visnyk Hlukhiv's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Pedahohichni nauky – Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Pedagogical sciences*. Vol. 3. 139-149. [In Ukrainian].

17. Yurchenko L. I. (2008). Ekolohichna kul'tura v konteksti ekolohichnoyi bezpeky [Ecological culture in the context of ecological safety] : monograph. Kyiv: PARAPAN. 296 p. [In Ukrainian].

18. O. Radchenko, O. Radchenko, O. Kriukov, V. Kovach, O. Mykhalchenko, R. Abbasov. (2021). Prospective directions of state regulation of “green” energy development in the context of Ukraine's energy safety. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters. E3S Web of Conferences 280, 09023 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128009023> [In English].

Сергей КРУШИНСКИЙ

кандидат юридических наук, доцент,
исполняющий обязанности заведующего кафедрой
уголовного права и процесса Хмельницкого университета управления
и права имени Леонида Юзькова, г. Хмельницкий, Украина

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО О ХАРАКТЕРЕ И ОСНОВАНИИ ПРЕДЪЯВЛЕННОГО ЕМУ ОБВИНЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

Serhiy Krushynskiy. Awareness of the accused about the nature and reasons for the accusation against him as a component of the right to a fair trial

Abstract.

The article is devoted to the analysis of the content of a person's right to be informed about the nature and cause of the accusation against him. This right is seen as an element of the broader right to a fair trial provided for in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Authors highlight several aspects of a person's right to be informed about the nature and causes of the accusation against him: 1) the right to be informed of the nature and cause of the accusation; 2) the right to immediate notification of the accusation; 3) the right to detailed information on the accusation; 4) the right to information in a language understood by the accused. The main purpose of such information is formulated - to enable the accused to fully understand the full scope of the accusation against him and to prepare for adequate defense, as well as to ensure a fair trial of his case. The legal positions of the European Court of Human Rights on the interpretation of the right to be informed of the accused about the nature and cause of the accusation against him are given. It is emphasized that the concept of “criminal prosecution” in the understanding of the Convention and the European Court of Human Rights differs significantly from that used in domestic criminal procedural law. The right to be informed of the accused about the nature and cause of the accusation against him is also considered a prerequisite for the exercise of the right of the accused to be able to prepare for the defense guaranteed by art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In this case, such information should be considered not as a passive but as an active duty of the authorized bodies of the state. Providing only the possibility of access to the materials of the criminal proceedings without focusing the attention of the accused on them cannot be considered a proper performance of this duty. Changing or supplementing the scope of the accusation without properly informing the accused is also a violation of the right to defense and the right to a fair trial.

Key words: awareness, accusation, right to a fair trial, ECHR, criminal proceedings.

17 июля 1997 года Украина ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее – Конвенция). Кроме того, наше государство приняло Закон Украины «Об выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», которым признала практику Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ,

Европейский Суд) источником национального права [1].

Вместе с тем статистика свидетельствует, что Украина стабильно находится среди лидеров государств, против которых на рассмотрении находится наибольшее количество дел (2017 год – первое место; 2018 – четвертое место, 2019 – третье место, 2020 – третье место). Это свидетельствует о наличии

в Украине проблем обеспечения соблюдения Конвенции по правам человека на национальном уровне.

Одним из базовых прав, гарантированных Конвенцией, является право на справедливое судебное разбирательство. Его законодательная регламентация, система гарантирования и механизм обеспечения определяют состояние и уровень развития правовой культуры в обществе. Действующие нормы Конвенции (ст. 6) гарантируют каждому лицу право на справедливое и публичное рассмотрение дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, при определении гражданских прав и обязанностей лица или при рассмотрении любого предъявляемого ему обвинения [2].

Вместе с тем, как справедливо отмечают А. А. Банчук и Р. А. Куйбида, право лиц на справедливое судебное разбирательство по своей природе является комплексным субъективным правом. Оно состоит из большого количества других прав, которые должны быть соблюдены при рассмотрении дел в суде [3, с. 13]. Об отдельных составляющих права на справедливое судебное разбирательство можно узнать непосредственно в тексте Конвенции. Остальные же элементы указанного права выводятся Европейским Судом в соответствующих решениях при толковании норм Конвенции. Одним из таких элементов является осведомленность обвиняемого о характере и основании предъявленного ему обвинения.

Когда человека обвиняют в совершении уголовного правонарушения, у уполномоченных органов государства возникает дополнительная обязанность – принять активные действия для предоставления ему подробной информации об обвинении и убедиться в том, что человек все это понимает.

Согласно п. 3 (а) ст. 6 Конвенции каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения должен быть «незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения». ЕСПЧ объяснил логику этого положения: обвиняемому должна быть предоставлена информация, необходимая для полного понимания объема обвинений против него с целью подготовки адекватной защиты (дело «Mattoccia v. Italy») [4].

В упомянутом контексте, прежде всего, следует отметить, что понятие «уголовного обвинения» в понимании Конвенции и ЕСПЧ существенно отличается от того, что употребляется в отечественном уголовном процессуальном законодательстве. Европейский Суд неоднократно констатировал, что понятие «уголовное обвинение», используемое в ст. 6 Конвенции, имеет автономный характер и его следует понимать только исходя из положений Конвенции (дело «Deweer v. Belgium») [5]. Эта оговорка означает, что выведение в законодательстве стран-участниц определенных видов правонарушений из-под юрисдикции судов и отнесение их к юрисдикции других органов для Европейского Суда не будет иметь значения.

Определение сущности правонарушения осуществляется ЕСПЧ исходя из таких самостоятельных критериев для идентификации того или иного дела, как дела об уголовном обвинении: 1) отнесение правонарушения к уголовному праву в правовой системе государства; 2) правовая природа нарушения; 3) характер и степень строгости наказания, которое может понести правонарушитель (дело «Campbell and Fell v. the United Kingdom») [6].

В п. 3 (а) ст. 6 Конвенции содержится правило о незамедлительности и подробности уведомления лица о характере и основании обвинения в совершении уголовного преступления. ЕСПЧ определил, что под обвинением необходимо понимать «официальное уведомление лица компетентным органом государственной власти о наличии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое правонарушение» (дело «Deweer v. Belgium») [5]. Именно такое определение понятия уголовного обвинения обусловлено самостоятельным («автономным») его значением в отношении понятия уголовного обвинения, которое дается в национальном законодательстве.

Сама природа права быть уведомленным о характере и основании обвинения состоит в том, что оно может быть применено только в уголовном процессе. Эта гарантия не действует в отношении процедур, предшествующих формальному предъявлению обвинения; для этих случаев действует отдельное право на уведомление об основаниях для ареста на этапе досудебного следствия.

Конкретные требования права быть уведомленным о предъявленном уголовном обвинении (т.е. быть уведомленным подробно и на языке, который обвиняемому понятен, о характере обвинения и его основании) могут быть реализованы устно или письменно. Если такая информация сообщается устно, затем ее необходимо подтвердить в письменной форме. В некоторых странах такое письменное сообщение называется «обвинительный акт» или «обвинительное заключение» [7, с. 125].

Уведомление об обвинении должно содержать как фактические (вид правонарушения), так и правовые сведения (название и содержание

соответствующей статьи уголовного закона). Так, в решении по делу «Pelissier and Sassi v. France» ЕСПЧ отметил, что п. 3 (а) ст. 6 Конвенции признает за обвиняемым право быть уведомленным не только о основании обвинения, т.е. о реальных фактах, которые ему инкриминируются и на которых основывается обвинение, но также о правовой квалификации этих фактов [8].

Объем и точность информации, которая должна быть доведена до сведения обвиняемых, уровень ее детализации, а также время, когда информация должна быть им предоставлена, зависит от сложности и характера конкретного уголовного производства. К примеру, по делу «Brozicek v. Italy» ЕСПЧ пришел к выводу, что уровень детализации предоставленной информации был достаточным и соответствует п. 3 (а) ст. 6, так как в сообщении содержался «достаточный список правонарушений, в которых обвинялся заявитель, с указанием их места и даты, соответствующих статей Уголовного кодекса и фамилии жертвы» [9].

В то же время расплывчатость предоставленной информации обвиняемому лицу в отношении таких подробностей, как время и место инкриминируемого ему уголовного правонарушения, неприемлема. В деле «Mattoccia v. Italy», в котором заявитель обвинялся в изнасиловании психически неполноценного ребенка, Европейский Суд признал информацию, предоставленную в обвинении, недостаточно четкой относительно таких деталей, как время и место совершения преступления, что уменьшало возможности обвиняемого в подготовке действенной и эффективной защиты. ЕСПЧ установил нарушение п. 3 (а, b) ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6 Конвенции,

подчеркнув, что «предоставление полной, детальной информации об обвинении против обвиняемого является необходимым условием для обеспечения справедливости производства» [4].

По этому делу Европейский Суд также отметил, что на стадии досудебного следствия проводившие его органы не предоставили обвиняемому всю имеющуюся у них информацию, что повлекло за собой то, что последний избрал тактику защиты, которая совершенно не соответствовала предъявленному ему обвинению. Более подробная информация о преступлении, в совершении которого обвинялся заявитель, содержалась в материалах дела, а заявитель получил доступ к отдельным материалам. Однако, по мнению ЕСПЧ, предоставление обвиняемому реальной возможности ознакомиться с материалами дела в положенный срок не освобождает следственные органы от обязанности немедленно и подробно информировать обвиняемого о сути выдвинутого ему обвинения. Эта обязанность в полной мере лежит на следственных органах и обязывает их к активным действиям по уведомлению обвиняемого. Предоставление только возможности доступа к материалам дела без акцентирования внимания на них не может считаться надлежащим исполнением этой обязанности [4].

ЕСПЧ заявил, что степень подробности информации, сообщаемой обвиняемому, имеет «критическое» значение, поскольку именно в момент предоставления такой информации обвиняемому официально сообщают о фактических и правовых основаниях предъявленного ему обвинения. Такая информация должна быть подробной и не только сообщать обвиняемому о причинах обвинений, то есть о действиях, которые он, как предполагается,

совершил и лежащих в основе обвинения. Из нее обвиняемый должен также узнать правовую квалификацию этих действий, то есть закон, в соответствии с которым предположительно совершенные им действия составляют уголовное преступление. Степень «подробности» такой информации может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, однако в любом случае обвиняемый должен получить достаточную информацию, чтобы он полностью осознал объем предъявленного обвинения и мог надлежащим образом подготовиться к защите.

Таким образом, сообщение обвиняемому о характере и основании обвинения является обязанностью, требующей совершения активных действий со стороны прокурора или следователя. Недостаточно предоставления обвиняемому информации только тогда, когда он ее спрашивает: ЕСПЧ по этому поводу подчеркнул, что такая обязанность вполне лежит на органе обвинения и не может быть выполнена пассивным путем обеспечения доступности информации без доведения ее до сведения защиты. От уполномоченных органов государства может потребоваться принятие дополнительных мер по привлечению внимания обвиняемого к имеющейся информации и обеспечению надлежащего понимания им такой информации. Тот факт, что обвиняемый имеет право на доступ к материалам производства или к информации о доказательствах, не освобождает сторону обвинения от обязанности немедленно и подробно информировать его о полноте обвинений против него.

Достаточность предоставленной информации должна оцениваться в свете п. 3 (b) ст. 6 Конвенции, предоставляющей каждому право иметь время и возможности,

достаточные для подготовки своей защиты, и в свете более общего права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное в п. 1 ст. 6.

Еще одним аспектом изучаемого вопроса является язык информирования обвиняемого. Важно, чтобы такая информация сообщалась на понятном обвиняемому языке. В деле «Brozicek v. Italy» ЕСПЧ рассматривал ситуацию обвиняемого, гражданина Германии, которому предъявили уголовное обвинение в Италии, где он не проживал. Обвиняемый получил письмо с сообщением о предъявленных ему обвинениях, в ответ на которое он сообщил соответствующим органам, что в связи с незнанием итальянского языка он столкнулся с трудностями в понимании сообщения. Европейский Суд признал, что получив от обвиняемой просьбы о переводе сообщения или на его родной язык или на один из официальных языков ООН, судебным органам Италии следовало принять меры для выполнения этой просьбы для обеспечения соблюдения п. 3 (a) ст. 6 Конвенции [9].

По делу «Kamasinski v. Austria» ЕСПЧ дополнительно разъяснил, что право быть уведомленным об уголовном обвинении на понятном для обвиняемого языке предполагает, что соответствующую информацию обвиняемому-иностранцу следует передавать в письменной форме. Иначе иностранец может быть поставлен в невыгодное положение, если не будет обеспечен письменным переводом обвинительного акта на понятном ему языке.

Кроме того, так же в этом деле отмечено, что назначение переводчика должно быть эффективным, поскольку одного такого назначения еще недостаточно для обеспечения права лица на

получение перевода. Согласно выводам ЕСПЧ, это право должно быть «конкретным и действенным», поэтому обязанность компетентных органов не ограничивается назначением переводчика, на них возлагается обязанность осуществлять соответствующий дальнейший контроль за соответствием перевода, который осуществляется [10].

Важен также срок уведомления об обвинении. Конвенция подчеркивает его незамедлительность. В ряде норм отечественного уголовного процессуального закона содержится требование немедленного совершения процессуальных действий. Все процессуальные действия во время уголовного производства должны выполняться без неоправданной задержки и в любом случае не позднее предельного срока, определенного соответствующей нормой УПК. Давая толкование понятия немедленности проведения процессуального действия, судьи ЕСПЧ указали, что «немедленно» не означает, что это должно произойти мгновенно, но означает, что это должно произойти как можно скорее с учетом места, времени и обстоятельств по каждому делу» [11, с. 105–106].

В решении по делу «Mattoccia v. Italy» ЕСПЧ подверг критике подход уполномоченных органов государства относительно того, что они не предоставили подозреваемому достаточную информацию до его опроса полицией и не обеспечили ему доступ к доказательствам обвинения вплоть до конца досудебного следствия [4].

Характер обязанности информировать обвиняемого об обвинении в отношении него является длительным. Несмотря на то, что каждый обвиняемый должен быть немедленно информирован об обвинении против него, на органы

государства также возлагается обязанность регулярно предоставлять обвиняемому информацию об обвинении против него. Поэтому недопустимо, чтобы орган обвинения изменял выдвинутое обвинение или действовал вопреки ему без соответствующего уведомления обвиняемого. В частности, в решении по делу «Pelissier and Sassi v. France» ЕСПЧ установил нарушение п. 3 (а) ст. 6 Конвенции на том основании, что заявители не были уведомлены о переквалификации фактов по делу и о том, что они подозревались в другом преступлении, несколько отличном от того, которое им инкриминировали первоначально [8].

Похожая ситуация имела место и в деле «Abramyan v. Russia», в которой заявитель узнал о новой юридической квалификации инкриминируемого ему преступления (измененной с «получения взятки» на «мошенничество») во время оглашения судом приговора, что помешало ему должным образом реализовать свое право на защиту. ЕСПЧ отметил, что право быть информированным о характере

и основании обвинения следует рассматривать в свете права обвиняемого иметь возможность подготовиться к защите, гарантированной подпунктом «b» п. 3 ст. 6 Конвенции. А в данном деле заявитель не имел возможности каким-либо образом отреагировать на изменение в рассмотрении уголовного дела в отношении него в суде, что, учитывая разницу между двумя преступлениями, безусловно, нарушило его право на защиту [12].

Выводы.

Таким образом, в рамках права на осведомленность об обвинении можно выделить несколько аспектов: 1) право на информирование о характере и основании обвинения; 2) право на немедленное уведомление об обвинении; 3) право на подробную осведомленность об обвинении; 4) право на информирование понятным для обвиняемого языком. Основная цель такого информирования – предоставить возможность обвиняемому полностью понимать весь объем обвинения против него и подготовиться к адекватной защите, а также обеспечить справедливое судебное разбирательство его дела.

Литература:

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed19900101.

3. Банчук О. А., Куйбіда Р. О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства. Київ: ІКЦ «Леста», 2005. 116 с.

4. Case of «Mattoccia v. Italy» (Application No. 23969/94): ECHR judgment of 25 July 2000. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58764>.

5. Case of «Deweere v. Belgium» (Application No. 6903/75): ECHR judgment of 27 February 1980. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57469>.

6. Case of «Campbell and Fell v. the United Kingdom» (Application No. 7819/77; 7878/77): ECHR judgment of 28 June 1984. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57456>.

7. Справедливое судебное разбирательство в международном праве: юридический сборник. Варшава: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 2013. 279 с.

8. Case of «Pelissier and Sassi v. France» (Application No. 25444/94): ECHR judgment of 25 March 1999. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58226>.

9. Case of «Brozicek v. Italy» 19 December 1989. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57612>.

10. Case of «Kamasinski v. Austria» (Application No. 9783/82): ECHR judgment of 19 December 1989. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57614>.

11. Басай В. Д. Процесуальні строки за новим Кримінальним процесуальним

кодексом України: поняття, види, порядок обчислення та додержання. *Європейські перспективи*. 2012. № 4, ч. 1. С. 103-111.

12. Case of «Abramyan v. Russia» (Application No. 10709/02): ECHR judgment of 9 October 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88820>.

References

1. Zakon Ukrainy pro vykonannya rishen ta zastosuvannya praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (2006). [Law of Ukraine about the implementation of decisions and application of the case law of the European Court of Human Rights]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>. [in Ukrainian].

2. Konventsia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (1950). [Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed19900101. [in Ukrainian].

3. Banchuk O. A., Kuibida R. O. (2005). Vymohy statti 6 Konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovnykh svobod do protsedury zdiisnennia sudochynstva. [Requirements of article 6 of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms to the procedure of judicial proceedings]. Kyiv. 116 p. [in Ukrainian].

4. Case of «Mattoccia v. Italy» (Application No. 23969/94): ECHR judgment of 25 July 2000. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58764>. [in English].

5. Case of «Deweere v. Belgium» (Application No. 6903/75): ECHR judgment of 27 February 1980. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57469>. [in English].

6. Case of «Campbell and Fell v. the United Kingdom» (Application No. 7819/77; 7878/77): ECHR judgment of 28 June 1984. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57456>.

June 1984. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57456>. [in English].

7. Spravedliroe sudebnoe razbiratelstvo v mezhdunarodnom prave. (2013). [Fair trial in international law]. Varshava: Byuro OBSE po demokraticeskim institutam i pravam cheloveka. 279 p. [in Russian].

8. Case of «Pelissier and Sassi v. France» (Application No. 25444/94): ECHR judgment of 25 March 1999. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58226>. [in English].

9. Case of «Brozicek v. Italy» 19 December 1989. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57612>. [in English].

10. Case of «Kamasinski v. Austria» (Application No. 9783/82): ECHR judgment of 19 December 1989. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57614>. [in English].

11. Basai V. D. (2012). Protsesualni stroky za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy: poniattia, vydy, poriadok obchyslennia ta doderzhannia. [Procedural deadlines under the new Criminal Procedure Code of Ukraine: concepts, types, procedure for calculation and compliance]. Yevropeiski perspektyvy. [European perspectives]. 4, part 1. P. 103-111.

12. Case of «Abramyan v. Russia» (Application No. 10709/02): ECHR judgment of 9 October 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88820>. [in English].